

Maksimalkan Penginjilan Anak Muda: Efektivitas Media Sosial Dengan Aplikasi Litmatch

Jack Fernando Laduri¹, Pieter G.O. Sunkudon²

E-mail:

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Palu

E-mail: pietersunkudon@gmail.com

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Palu

ARTICLE INFO

Article history:

Received. 02 April 2024

Revised.

Accepted. 30 April 2024

Available online.

Keywords: *Evangelism, social media, Litmatch app, Christian youth*

Kata Kunci: Penginjilan, Media Sosial, Aplikasi Litmatch, Anak Muda Kristen

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2024 by Author.

Published by Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Palu

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of the Litmatch app as an evangelism tool for young Christians. In the digital age, social media has become an important platform for spreading religious messages. The focus of the study was the use of Litmatch, which is popular among young people, to communicate the gospel and increase participation in evangelism. Descriptive quantitative research methods were used with data from observations, interviews, and questionnaires with 45 young Christians who are active users of Litmatch in Palu City. Data analysis using the SPSS program evaluated the effectiveness of the app in providing a space for questions, teaching correct evangelism, and providing appropriate gospel information. The results showed that Litmatch is effective as an evangelistic medium, with key indicators including clarity of purpose, strategies for success, and appropriate programs. The use of social media such as Litmatch can overcome the challenges of traditional evangelism by reaching a wider audience without geographical limitations. This research provides important insights into the role of social media in evangelism and church ministry, and offers practical recommendations for maximizing Litmatch in evangelistic missions in the digital age.

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas aplikasi Litmatch sebagai alat penginjilan bagi anak muda Kristen. Dalam era digital, media sosial menjadi platform penting untuk menyebarkan pesan agama. Fokus penelitian adalah penggunaan Litmatch, populer di kalangan anak muda, untuk menyampaikan Injil dan meningkatkan partisipasi penginjilan. Metode penelitian kuantitatif deskriptif digunakan dengan data dari observasi, wawancara, dan kuesioner kepada 45 anak muda Kristen pengguna aktif Litmatch di Kota Palu. Analisis data menggunakan program SPSS mengevaluasi efektivitas aplikasi dalam menyediakan ruang bertanya, menyampaikan penginjilan yang benar, dan memberikan informasi Injil yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Litmatch efektif sebagai media penginjilan, dengan indikator utama meliputi kejelasan tujuan, strategi pencapaian, dan program yang tepat. Penggunaan media sosial seperti Litmatch dapat mengatasi tantangan penginjilan tradisional dengan menjangkau audiens lebih luas tanpa batasan geografis. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang peran media sosial dalam penginjilan dan pelayanan gereja serta menawarkan rekomendasi praktis untuk memaksimalkan Litmatch dalam misi penginjilan di era digital.

1. PENDAHULUAN

PENDAHULUAN: MELANGKAH KE ERA DIGITAL DALAM PENGINJILAN

Dalam era modern yang dipenuhi dengan teknologi-teknologi canggih, media sosial memainkan peran signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kemunculan media sosial menunjukkan kemajuan pesat dalam teknologi saat ini, yang memungkinkan individu untuk memperoleh berbagai informasi dari yang faktual hingga yang belum terverifikasi. Sifat luasnya jangkauan informasi yang disediakan oleh media sosial memungkinkan untuk penyebaran pesan-pesan agama, termasuk penginjilan tentang Yesus Kristus. Dengan kehadiran media sosial, pesan Injil dapat disampaikan ke berbagai wilayah tanpa batasan geografis, memberikan peluang bagi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan penginjilan.

Ketika seseorang mengumumkan Injil, itu merupakan penyebaran pesan yang dianggap sebagai berita baik yang paling penting dalam sejarah. Injil mewakili pesan harapan dan tawaran perdamaian dengan Allah (Faisal, 2014). Meskipun banyak orang Kristen meyakini bahwa penyebaran Injil, atau menyampaikan identitas Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat, hanya merupakan tugas pemimpin agama seperti pendeta, gembala, atau pastor, Alkitab menunjukkan dalam Kisah Para Rasul 8:4 bahwa penyebaran Injil dilakukan oleh berbagai individu Kristen, bukan hanya pemimpin agama. Ini mencakup orang-orang Kristen Yahudi Helenistik yang tersebar di berbagai wilayah, menunjukkan bahwa penyebaran Injil adalah tanggung jawab semua orang yang mempercayai Kristus.

Kewajiban mengabarkan Injil merupakan tanggung jawab setiap individu yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat-Nya. Ini menuntut setiap orang percaya untuk menyebarkan Injil sesuai dengan bakat dan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus (Ellis, 2005). Meskipun demikian, banyak orang Kristen enggan melaksanakan tugas ini karena beberapa alasan, seperti menganggapnya sebagai tugas eksklusif pendeta, kelesuan spiritual, ketidakmampuan berbicara tentang Firman Tuhan, rasa takut akan penolakan, dan kurangnya pemahaman akan pentingnya peran mereka dalam penyebaran Injil (Sjiamsuri, 2010).

Pelayanan pengabaran Injil adalah tanggung jawab semua orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Hal ini melibatkan penyampaian pesan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang berdosa, mengajak mereka untuk percaya dan memiliki iman kepada Allah melalui Kristus, serta melayani Kristus sebagai Raja mereka dalam komunitas gereja (Purwanta). Konsep bahwa setiap orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan Injil adalah penting dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Alkitab tentang iman dan sifat misioner gereja (Peters).

Dalam era modern ini, penginjilan dapat dilakukan melalui berbagai platform, termasuk media sosial yang berkembang pesat. Namun, sayangnya, penggunaan media sosial sering kali tidak tepat, terutama di kalangan anak muda, yang cenderung menggunakan platform tersebut untuk kepentingan pribadi dan seringkali negatif, seperti menyebarkan berita palsu, membuli, dan menyebarkan ujaran kebencian (Goha, 2022).

Meskipun demikian, media sosial juga memiliki potensi besar sebagai alat untuk menyebarkan Injil dengan cara yang kreatif dan menarik. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa banyak orang menggunakan media sosial secara aktif, terutama di Indonesia dan di seluruh dunia. Selain itu, kemajuan

teknologi informasi, terutama internet, memberikan peluang besar untuk penyebaran Injil secara global, mengatasi batasan-batasan geografis, agama, dan etnis (Susanto, 2021).

Dalam konteks ini, aplikasi litmatch merupakan salah satu contoh media sosial yang dapat dimanfaatkan dalam penginjilan. Aplikasi ini, yang banyak digunakan oleh anak muda, memungkinkan interaksi antar pengguna secara online, termasuk pembuatan status, komentar, dan obrolan langsung. Potensi aplikasi litmatch dalam penginjilan online menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan Injil kepada khalayak yang lebih luas (Rudi Sinurat, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas aplikasi litmatch dalam penginjilan online, khususnya di kalangan anak muda. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang potensi media sosial dalam penyebaran Injil, diharapkan dapat mendorong partisipasi lebih aktif dari kaum muda dalam misi penginjilan. Dengan demikian, penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang peran media sosial dalam konteks pelayanan gereja dan penginjilan.

LITERATUR REVIEW

Sebelum menjalankan penelitian, penting bagi peneliti untuk mengkaji studi terdahulu guna memastikan kontribusi unik dari penelitian yang direncanakan. Dalam tinjauan literatur, disampaikan hasil dari lima penelitian terdahulu yang relevan: Pertama, Zalukhu (2020) menginvestigasi "Strategi Penginjilan Multikultur Melalui Media Digital Di Masa Pandemi Covid 19" yang menyoroti evolusi penginjilan melalui media digital, khususnya dalam menjangkau generasi Z (Zalukhu, 2020).

Kedua, penelitian oleh Anwar Jenris Tana dan Milton T Pardosi (2024) berjudul "Efektifitas Penginjilan Digital sebagai Media dan Tantangan dalam Pemuridan Generasi Muda" menegaskan pentingnya penggunaan media sosial dalam penginjilan (Anwar Jenris Tana, 2024).

Ketiga, penelitian oleh Filmon Gusti Tansi dan Senan Beriang (2023) tentang menurunnya penggunaan jejaring sosial sebagai sarana menyebarkan Injil di kalangan muda Kristen abad ke-21, menyoroti kurangnya pemanfaatan media sosial oleh pemuda Kristen karena kurangnya kesadaran diri dan keterampilan (Filmon Gusti Tansi, 2023).

Keempat, penelitian oleh Aan dan Ambarwaty P.I.P Taturu (2024) dengan judul Jejaring sosial sebagai tempat iman, kekuatan untuk menginformasikan misi gereja di era digital. menyoroti peran media sosial dalam menciptakan ruang baru untuk berteologi (Aan, 2024).

Kelima, penelitian oleh Yolanda Fajar Tiranda, Johana R Tangirerung, dan Yonathan Mangolo (2021) mengenai "Perkabaran Injil Oleh Pemuda Berbasis Digital" menunjukkan minat tinggi dari pemuda terhadap digitalisasi dan pentingnya perkabaran Injil, meskipun seringkali tidak diimbangi dengan tindakan konkret (Yolanda Fajar Tiranda, 2021).

Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada efektivitas penggunaan aplikasi litmatch dalam konteks penginjilan, memberikan kontribusi tambahan dalam memahami penginjilan berbasis media sosial dengan mempertimbangkan keunikan dan potensi aplikasi tertentu dalam mencapai tujuan penginjilan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan metodologi penelitian ini, penulis memaparkan makna metodologi sebagai ilmu yang mengatur cara atau prosedur untuk mencapai tujuan tertentu secara sistematis (Telaumbanua, 2005). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, artinya memberikan gambaran atau penjelasan yang masuk akal tentang suatu keadaan dengan menggunakan data berupa angka. Selanjutnya, penelitian dilakukan secara observasional dengan teknik wawancara dan penyebaran kuisioner online untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Sugiyono, 2012). Penelitian dilakukan secara online melalui aplikasi Litmatch di Kota Palu, khususnya di Karaja Lembah. Penulis telah menggunakan aplikasi ini sejak Oktober 2022 dan melakukan pengamatan terhadap penggunaan aplikasi tersebut hingga April 2024 (Moleong, 1998).

Variabel penelitian dalam karya tulis ini adalah "Efektivitas Penginjilan Melalui Media Sosial menggunakan Aplikasi Litmatch". Penelitian ini difokuskan pada anak muda Kristen yang aktif menggunakan aplikasi Litmatch selama kurang lebih satu tahun. Populasi penelitian terdiri dari 50 anak muda Kristen pengguna aplikasi Litmatch. Sampel sebanyak 45 orang dipilih menggunakan metode sampling random dengan bantuan rumus Slovin (Agung Widhi Kurniawan, 2016).

Sumber data terbagi menjadi primer dan sekunder (Arikunto, 1996). Data primer diperoleh dari survei dan wawancara langsung kepada pengguna aplikasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket, dan dokumen (Sumanto, 2021). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) untuk mendapatkan jawaban mengenai efektivitas penginjilan melalui aplikasi Litmatch. Analisis data ini bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian dan menemukan jawaban yang akurat (Priyono, 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

TEOLOGI DIGITAL: AMANAT AGUNG DI DUNIA MAYA

Efisiensi adalah faktor kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, aktivitas, atau proyek. Secara etimologis, kata "efek" berasal dari kata "efektif".. "berhasil" (Purwadaminta, 2006). Efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara output dengan tujuan, di mana semakin besar kontribusi output terhadap tujuan, semakin efektif organisasi tersebut (Mahmudi, 2005).

Gibson menyatakan bahwa efektivitas melibatkan pencapaian tujuan secara efektif dan mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Para ahli sepakat bahwa efektivitas adalah standar pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran. Dalam penelitian ini, efektivitas yang dimaksud adalah efektivitas aplikasi Litmatch dalam penginjilan bagi anak muda. Indikator pengukurannya meliputi penyediaan ruang bebas untuk bertanya, memberikan penginjilan yang sesuai dengan kebenaran, dan memberikan informasi yang benar sesuai Injil. Kriteria efektivitas mencakup kejelasan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, perencanaan yang matang, pengembangan program yang tepat, ketersediaan wilayah kerja dan infrastruktur, pelaksanaan yang efektif dan efisien, kursus pelatihan dan sistem manajemen (Siagian, 2011).

Untuk memahami bagaimana efektivitas ini dapat dicapai dalam konteks penginjilan, maka perlu untuk mengeksplorasi peran media sosial dalam kegiatan penginjilan, sebagaimana bab ini akan membahas tentang penginjilan dan media sosial, serta bagaimana platform digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan pesan-pesan Injil kepada generasi muda.

Membawa Kabar Baik

Penginjilan berasal dari kata Yunani "Euaggelion" yang berarti "Kabar Baik". Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan menjadi "Gospel", sementara dalam bahasa Indonesia menjadi "injil" (Daun, 1986). Penginjilan, yang berasal dari kata dasar "Injil", memiliki dua makna: berita gembira dan kitab suci agama Kristen. Menginjil berarti menyebarkan ajaran Kristen, dan penginjil adalah orang yang mengajarkan serta menyebarkan ajaran tersebut. Secara khusus, penginjilan adalah berbagi Firman Tuhan mengenai Yesus Kristus, yang mati untuk menebus dosa manusia, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Injil juga mengungkapkan wahyu Allah secara keseluruhan, yang menyelamatkan dan mempersatukan manusia dengan Allah melalui Kristus. Penebusan di dalam Injil jauh melampaui pengajaran agama lain baik dalam sifat kesempurnaan maupun sifat ketepatannya (Tong, 1988).

Menurut Packer, penginjilan adalah menyatakan Yesus sebagai Anak Allah yang menjadi manusia dan hadir dalam sejarah untuk menyelamatkan umat manusia. Menyatakan Yesus sebagai Penolong dan Sahabat tanpa menyebutkan karya keselamatan-Nya di kayu salib bukanlah penginjilan. Kitab Suci adalah penginjilan ilahi, sehingga belajar dari bagaimana Allah memberitakan Injil dalam Alkitab adalah model yang sempurna untuk penginjilan (Stott, 2007). Penginjilan harus dilakukan oleh setiap orang Kristen di mana pun mereka berada, seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Ini berarti menyatakan Yesus Kristus dan karya-Nya terkait kebutuhan manusia berdosa, serta menyatakan Yesus sebagai satu-satunya harapan baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang.

Alkitab menyatakan bahwa Injil adalah Injil Kerajaan Allah, yang menyatakan Yesus sebagai Raja dan Tuhan, dan berpusat pada Kristus. Perjanjian Lama menekankan Allah sebagai "inisiator" penginjilan, sementara Perjanjian Baru menekankan Allah sebagai "konsumator" penginjilan, meskipun peran Allah berjalan sinkron dalam kedua Perjanjian. Dalam Perjanjian Lama, penginjilan ditunjukkan melalui karya penyelamatan Allah, sementara dalam Perjanjian Baru, penginjilan adalah Perintah Agung Tuhan Yesus, seperti terlihat dalam Matius 28:16-20, Markus 16:15-18, Yohanes 20:19-23; 21:15-29, dan Kisah Para Rasul 1:6-8 (Carlos, 1993). Buah penginjilan datang dari Allah, bukan dari teknik penginjil, dan penginjilan harus dilakukan dengan kasih tanpa pemaksaan (Mark, 2010).

Pada abad pertama, penginjilan dilakukan secara langsung dengan menekankan bahwa Yesus adalah Mesias, dan dilakukan oleh orang Kristen awam. Pekabaran Injil pada abad pertama merupakan gerakan kaum awam, di mana kesaksian dalam kehidupan sehari-hari menjadi metode utama untuk menarik orang-orang kafir. Pada abad pertengahan, setelah Gereja Kristen diberi kebebasan agama oleh Constantine Agung, banyak bangsa di Eropa dan Asia menerima Kristus. Gereja Nestorian bahkan sudah menggunakan jalan perdagangan untuk menginjil di Asia pada abad ke-7. Dua persekutuan kerahiban baru juga memainkan peran penting dalam pendekatan penginjilan pada masa ini (Kuiper, 1996).

Pada abad ke-18 hingga ke-20, penginjilan diperluas dan didorong oleh tokoh-tokoh seperti Nicolaus L. von Zinzendorf, August H. Francke, William Carey, dan Jonathan Edward. Meski karya-karya mereka tidak ilmiah, mereka memberikan dorongan praktis bagi pekabaran Injil. Menjelang akhir abad ke-

19, Gustav Warneck memberikan pedoman lengkap dan sistematis untuk pekabaran Injil. Teologi liberal yang berkembang pada waktu itu mendorong pembahasan asas pekabaran Injil, termasuk pengutusan dan kaderisasi pekabar Injil (Gatsper A. Hawu Lado, 2022).

Di era milenial, internet menjadi media penting untuk penginjilan, memungkinkan penyebaran Injil melalui media sosial seperti Facebook. Penemuan internet oleh Leonard Kleinrock pada 29 Oktober 1969 membuka peluang baru untuk komunikasi digital. Facebook, yang didirikan oleh Mark Zuckerberg pada 2004, menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan (Saluku, 2002). Strategi penginjilan menggunakan internet memanfaatkan media digital untuk menyampaikan Injil kepada kaum muda dan masyarakat luas, memungkinkan komunikasi dan penyebaran pesan Injil secara efektif di seluruh dunia (Prabangkara, 2016).

Media Sosial: Definisi, Karakteristik, Ciri-Ciri, Fungsi

Menurut Shoelhi, media sosial merupakan platform yang didukung oleh internet yang sangat krusial bagi kehidupan kontemporer manusia karena mempromosikan kondisi interkoneksi antar masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda-beda (Shoelhi, 2015). Media sosial berfungsi sebagai situs di mana individu dapat berkomunikasi dengan teman-teman mereka, baik yang dikenal di dunia nyata maupun maya. Media sosial adalah sarana, alat bantu, atau layanan yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri dan berbagi dengan rekan lainnya melalui teknologi internet. Syahdeini menambahkan bahwa media sosial adalah jaringan internet yang tidak hanya menyediakan data atau informasi tertulis, tetapi juga suara dan gambar, termasuk gambar diam dan bergerak seperti film dan animasi (Sutan Remy, 2009).

Secara etimologis, media sosial memiliki dua kata: "media" dan "sosial". Media dianggap sebagai media, sedangkan media sosial mengacu pada hubungan sosial. Oleh karena itu, jejaring sosial menjadi sarana komunikasi atau komunikasi antar individu maupun kelompok. Internet yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan platform online. Internet adalah media dengan karakteristik uniknya sendiri, termasuk teknologinya sendiri, metode penggunaan, cakupan layanan, konten, dan gayanya. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara global yang tidak dimiliki, dikendalikan, atau dikendalikan oleh satu entitas tunggal, namun beroperasi dengan cara yang disepakati bersama.

Media online memiliki keunggulan utama berupa kecepatan atau aktualitas, yang mampu menggantikan eksistensi media konvensional seperti koran, majalah, dan televisi. Kecepatan informasi di media berbasis internet memungkinkan masyarakat untuk mencari informasi dengan cepat tanpa harus menunggu berita dari media konvensional. Media sosial memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana komunikasi, dan berdasarkan fenomena saat ini, pemanfaatannya telah menjadi bagian integral dari rutinitas sehari-hari individu (Saputro, 2019). Situs jejaring sosial memungkinkan pengguna untuk menghubungkan orang-orang yang tidak dapat bertemu secara langsung, hanya dengan koneksi internet dan perangkat ponsel.

Selain itu, media sosial memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari media lain. Jejaring sosial adalah struktur sosial dalam jaringan atau di Internet yang dimediasi melalui perangkat teknologi seperti komputer, ponsel, dan tablet.. membentuk jaringan antar pengguna meskipun mereka tidak saling kenal di dunia nyata (Oktaviani, 2019).

Pengguna media sosial selalu mencari informasi yang secara tidak sengaja dibuat dan dibagikan oleh setiap pengguna, yang pada akhirnya menciptakan komunitas pengguna. Dengan fitur arsip, data yang disimpan sebelumnya dapat diakses kapan saja dan dari perangkat apa saja. Bentuk interaksi antar pengguna adalah karakteristik yang paling mudah diamati dan menjadi fondasi media sosial, bukan sekadar perluasan pertemanan atau pengikut. Media sosial sering menjadi metode untuk bertemu orang-orang di internet dengan pola individualitas yang unik. Konten yang dibuat oleh pengguna sepenuhnya dimiliki oleh pengguna, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara bebas dan mendorong interaksi aktif.

Pula menurut Shoelhi, media sosial memiliki beberapa ciri utama sebagai dampak dari munculnya teknologi baru: konten media tidak hanya disampaikan kepada individu tetapi juga didistribusikan kepada masyarakat umum, tidak ada penjaga yang membatasi konten, pembuatan dan distribusi konten secara online, konten online dapat diterima dengan cepat atau lambat tergantung pilihan durasi interaksi pengguna, media sosial memberikan peluang berkembang secara pribadi dengan kebebasan berekspresi, dan konten dalam hiburan virtual sering menggabungkan perspektif praktis seperti kepribadian, diskusi, koneksi, status, pertemuan, dan percakapan (Shoelhi, 2015).

Selanjutnya Menurut Jan H. Kietzmann, jaringan sosial berfungsi sebagai “sarang lebah” yang terdiri dari “blok-blok” yang saling berhubungan sehingga membentuk kerangka jaringan. Fitur-fitur ini meliputi: Identitas yang mengidentifikasi Anda dalam hubungan dengan pengguna lain; Kehadiran bersama yang memfasilitasi pertukaran pesan, penerimaan pesan dan pertukaran pesan, serta komunikasi dengan pengguna lain: pengguna menyadari kehadiran orang lain, baik individu maupun kelompok. Reputasi hubungan, yang menunjukkan seberapa baik pengguna dapat terhubung dengan pengguna lain, menegaskan status sosial orang lain dan menunjukkan statusnya sendiri dan Group, yang memungkinkan pembentukan komunitas, kelompok, atau masyarakat baru (Liliweri, 2015).

LITMATCH: PLATFORM MODERN UNTUK MISI ABADI

Litmatch adalah aplikasi yang sedang tren di kalangan anak muda untuk bersosialisasi dengan orang baru. Aplikasi ini memungkinkan pengguna bertemu teman baru secara online, baik pria maupun wanita dari berbagai tempat dan usia. Litmatch dilengkapi dengan navigasi satelit yang memungkinkan pengguna menemukan teman yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya (Nabila, 2023).

Pengguna dapat mengobrol dalam bentuk teks, panggilan suara, atau panggilan video. Selain itu, pengguna juga dapat berbagi status dalam bentuk teks, suara, atau foto. Aplikasi ini dirilis pada 30 Maret 2019 dan telah diunduh lebih dari 10 juta orang, terutama di kalangan anak muda di seluruh dunia.

Litmatch menawarkan beberapa fitur utama, seperti chatting yang memungkinkan komunikasi antara dua orang melalui opsi tampilan aplikasi atau fitur soul game yang memungkinkan pengguna match dengan orang acak selama 3 menit, dan jika nyaman dapat melanjutkan tanpa batasan waktu.

Fitur telepon memudahkan pengguna berkomunikasi dengan mendengar suara lawan bicara melalui opsi telepon di tampilan aplikasi atau fitur voice game yang memungkinkan match dengan orang acak selama 7 menit, dan jika nyaman dapat melanjutkan tanpa batasan waktu.

Fitur ruang obrolan memungkinkan pengguna mengobrol hingga 10 orang sekaligus. Fitur status memungkinkan pengguna mengekspresikan momen melalui tulisan, foto, video, atau rekaman suara yang

dapat diunggah ke feed Litmatch kapan saja. Dengan fitur-fitur tersebut, Litmatch menjadi salah satu aplikasi populer di kalangan anak muda untuk menjalin pertemanan dan berinteraksi secara online.

Strategi Penginjilan Kreatif Di Litmatch

Populasi pengguna Internet dibawah usia 30 tahun berjumlah sekitar 50%, total pengguna internet di Indonesia yang berjumlah 83 juta pembuat Indonesia menempati peringkat 6 pengguna internet terbanyak di dunia, orang mengakses internet setiap hari melalui desktop/notebook sekitar 5 jam 27 menit, sedangkan melalui ponsel pintar selama 2 jam 30 menit dan Indonesia menempati peringkat pertama untuk jumlah pengguna internet di Asia Tenggara (Prabangkara, 2016).

Bila saat ini orang menghabiskan waktu untuk menggunakan internet, maka hal ini merupakan kesempatan untuk menggunakan internet sebagai ladang misi tak terkecuali untuk aplikasi litmatch. aplikasi litmatch yang rilis pada tanggal 30 Maret tahun 2019 dan sudah di unduh lebih dari 10 juta orang terutama kalangan anak muda.

Melihat dari anak muda yang banyak memakai aplikasi litmatch, maka aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk penginjilan bagi mereka yang memakai aplikasi litmatch sesuai dengan fitur yang ada didalam aplikasi tersebut. Sejak dunia virtual menjadi bagian dari kehidupan, berbagai jenis platform dan media tersedia dengan luas.

Masing-masing media memiliki keunggulan dan keterbatasan yang menyebabkan setiap jenis media memiliki pangsa pasarnya sendiri tidak terkecuali aplikasi litmatch. Dengan keberadaan media yang memiliki pengguna yang semakin spesifik sebenarnya menjadi peluang yang sangat besar untuk memberitakan Injil dengan lebih efektif (Surya, 2022).

Tantangan Dan Peluang: Navigasi Penginjilan Di Litmatch

Anak muda pada masa kini sangat akrab dengan penggunaan media sosial sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Di antara beragam platform media sosial yang digunakan, aplikasi Litmatch menjadi salah satu pilihan populer selain Facebook dan Instagram. Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur yang menarik bagi pengguna muda, di antaranya adalah fitur room yang memungkinkan untuk berdiskusi.

Dengan adanya ruang diskusi ini, terbuka peluang yang efektif untuk melakukan penginjilan melalui aplikasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada satu variabel tunggal, yaitu efektivitas penginjilan melalui media sosial menggunakan aplikasi Litmatch.

Dalam penelitian ini, hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu:

Ho: Penggunaan media sosial melalui aplikasi Litmatch tidak efektif dalam penginjilan terhadap anak muda.

H1: Penggunaan media sosial melalui aplikasi Litmatch efektif dalam penginjilan terhadap anak muda.

Adapun hipotesis statistiknya adalah:

Ho: $p=0$ (menunjukkan tidak adanya hubungan)

H1: $p \neq 0$ (menunjukkan adanya hubungan)

Analisis Data: Dampak Penginjilan Di Litmatch

Gambaran Umum

Era sekarang anak muda identik dengan menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku Bagus Prabangkara yang berjudul “Ministry Digital Word” bahwa populasi pengguna internet dibawah usia 30 tahun itu berjumlah sekitar 50%, dan total pengguna internet di Indonesia yang berjumlah 83 juta membuat Indonesia menempati peringkat 6 pengguna internet terbanyak di dunia, dan menempati peringkat pertama untuk jumlah pengguna internet di Asia Tenggara (Prabangkara, 2016). Beberapa Aplikasi media sosial yang digunakan oleh anak-anak muda saat ini yaitu facebook, instagram, dan juga Youtube.

Gambar 2. Presentase media sosial yang paling aktif diakses pengguna media sosial Indonesia Januari 2018. (Pertwi, 2018).

Berdasarkan data statistik yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan layanan media memiliki tujuan yang tinggi dalam programnya. Data statistik di atas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan 3 jam 23 menit sehari untuk mengakses jejaring sosial. Tentu saja media (dalam hal ini media sosial) akan berperan penting dalam mendukung pelayanan misi pada masa Revolusi Industri 4.0. Bukan hanya itu saja, tetapi salah satu aplikasi yang dipakai oleh anak muda saat ini yaitu aplikasi litmatch yang rilis pada tanggal 30 Maret tahun 2019 dan sudah di unduh lebih dari 10 juta orang terutama kalangan anak muda.

Aplikasi litmatch sendiri mempunyai fitur yang beragam yang membuat anak-anak muda tertarik untuk memakai aplikasi tersebut. Salah satu fitur aplikasi litmatch yang diminati anak muda pengguna aplikasi tersebut adalah fitur room. Dimana melalui fitur room tersebut banyak anak-anak muda melakukan diskusi, sehingga dalam fitur room ini mempunyai peluang yang efektif dalam penginjilan melalui fitur tersebut. Sebab dalam fitur room, ruang obrolan itu lebih dari satu orang yang bisa berbicara, dan jika dalam room tersebut walaupun tidak bisa lagi masuk dalam ruang obrolan secara langsung, tetapi masih bisa mendengar jika masuk dalam room tersebut, dan bisa memberikan pandangan melalui fitur chat dalam room tersebut

Hasil Frekuensi

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 1 yang menyatakan “Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat yang hidup” sebanyak 49 anak muda atau setara dengan 98% menjawab sangat setuju dan sebanyak 1 anak muda atau 2% diantaranya menjawab setuju.

Sehingga total persentase 100% dari hasil tersebut menunjukkan pada di kalangan anak muda pengguna aplikasi litmatch sepakat dan sependapat menyatakan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat sebagai pemuda Kristen. Hal ini sangat penting untuk setiap pemuda Kristen dalam pengakuan bahwa memang Yesus Kristus adalah Tuhan, Roma 10:9 mengatakan, jika mulutmu mengaku Tuhan Yesus dan hatimu percaya, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.

Soal 2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	3	6.0	6.0	6.0
	5	47	94.0	94.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 2 yang menyatakan “Telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi” sebanyak 47 atau setara dengan 94% di kalangan anak muda menjawab sangat setuju dan sebanyak 3 anak muda atau persentase 6% menjawab setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden anak muda untuk soal nomor 2 menyatakan pengakuan bahwa mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi.

Soal 3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	3	6.0	6.0	6.0
	5	47	94.0	94.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 3 yang menyatakan “Saya mengasihi Yesus dalam kehidupan saya” sebanyak 47 anak muda atau jika dipersentasekan sebesar 94% menjawab sangat setuju dan sebanyak 3 atau 6% anak muda menjawab setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden anak muda atau setara dengan 100% untuk soal nomor 3 menyatakan bahwa mengasihi Yesus di dalam kehidupan mereka secara pribadi.

Soal 4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	10	20.0	20.0	20.0
	5	40	80.0	80.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 4 yang menyatakan bahwa “Saya mengasih kehidupan saya dan saya mengasih orang-orang disekitar untuk mengenal kasih Kristus” sebanyak 40 responden atau setara dengan 80% anak muda pengguna litmatch menjawab sangat setuju dan 10 responden atau 20% menjawab setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa total 100% dari mereka sepakat bahwa mengasih diri sendiri dan rindu orang-orang disekitar mereka mengenal kasih Kristus.

Soal 5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	2.0	2.0	2.0
	2	1	2.0	2.0	4.0
	3	11	22.0	22.0	26.0
	4	20	40.0	40.0	66.0
	5	17	34.0	34.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 5 yang menyatakan bahwa “Saya adalah pemakai aplikasi litmatch”. 17 responden atau pada kolom persentase menunjukkan 34% anak muda menjawab sangat setuju, 20 responden atau setara dengan persentase 40% anak muda menjawab setuju, 11 responden lainnya atau setara persentase 22% menjawab netral dan 2 responden atau sebanyak 2% anak muda menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 74% atau 37 reseedonen anak muda yang menjawab sangat setuju dan setuju adalah anak muda pengguna aplikasi litmatch yang aktif, sedangkan untuk jawaban netral menunjukkan bahwa beberapa anak muda diantaranya jarang atau tidak sering menggunakan atau membuka aplikasi litmatch dan untuk 2% atau 2 responden lainnya yang memberikan tanggapan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah mereka yang pernah menggunakan aplikasi litmatch dan tidak lagi membuka atau telah menghapus aplikasi tersebut.

Soal 6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2.0	2.0	2.0
	3	18	36.0	36.0	38.0
	4	18	36.0	36.0	74.0
	5	13	26.0	26.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 6 yang menyatakan bahwa “Aplikasi litmacth adalah sarana yang bagus dalam penginjilan” terdapat 13 responden atau sebanyak 26% anak muda menjawab sangat setuju, 18 responden lainnya atau setara dengan 36% anak muda memberikan jawaban setuju, 18 responden selanjutnya atau sama dengan 36% anak muda memberikan tanggapan netral, dan 1 responden atau sebesar 2% anak muda menjawab tidak setuju. Dari hasil ini menunjukkan untuk anak muda yang menjawab sangat setuju dan setuju dengan total persentase sebesar 62% adalah mereka yang berpikir

dan sependapat bahwa aplikasi ini mempunyai peluang untuk menjadi sarana memberitakan injil. sedangkan sebanyak 36% anak muda memberikan tanggapan netral yang artinya anggapan mereka yang masih bimbang apakah aplikasi ini bisa dipakai untuk memberitakan injil atau tidak. Kemudian yang menjawab tidak setuju dengan besar persentase 2% adalah anak muda yang merasa tidak cocok untuk penginjilan dilakukan di ruang-ruang terbuka di media sosial khususnya aplikasi litmatch.

Rasul Paulus menggunakan pena dan kertas (papyrus) untuk menulis Perjanjian Baru, keduanya merupakan teknologi baru, menurut Justin Wise, pendeta, ahli strategi sosial dan pendiri Think Digital Academy. Jam Martin Luther menggunakan mesin cetak untuk menyampaikan firman Tuhan ke tangan manusia. Meskipun Billy Graham menjadi terkenal karena kebangkitan agama dan penginjilannya melalui iklan televisi. Artinya, sejak awal gereja menemukan cara untuk menyebarkan pesan Injil melalui berbagai alat. Sekaranglah waktunya menggunakan media sosial untuk menulis era sejarah gereja berikutnya (Stetzer, 2014).

Soal 7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	4.0	4.0	4.0
	3	14	28.0	28.0	32.0
	4	24	48.0	48.0	80.0
	5	10	20.0	20.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 7 yang menyatakan bahwa "Fitur-fitur aplikasi litmatch mendukung saya dalam penginjilan" terdapat 10 responden atau sebesar 20% anak muda menjawab sangat setuju selain itu 24 responden atau setara dengan 48% anak muda memberikan jawaban setuju, 14 responden lainnya atau sebanyak 28% anak muda menjawab netral serta 2 responden anak muda memberikan tanggapan tidak setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa di kalangan anak muda pengguna aplikasi litmatch yang merespon dengan menjawab sangat setuju dan setuju adalah mereka yang merasa fitur-fitur dari aplikasi litmatch mendukung dan membantu mereka dalam penginjilan.

Sedangkan untuk mereka yang menjawab netral adalah mereka yang merasa setuju bahwa fitur-fitur dari aplikasi ini mendukung dalam penginjilan tetapi belum aktif dalam melakukan penginjilan, sedangkan yang menjawab tidak setuju adalah mereka yang menganggap fitur dari aplikasi litmatch bukanlah fitur yang cocok dalam penginjilan.

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan perkembangan pemberitaan kabar baik tentang pelayanan Yesus Kristus di muka bumi yang dilanjutkan oleh murid-murid-Nya dan sebagai rasul hingga tahun 2000. Para Bapa Gereja mengalami kemajuan yang sangat pesat. dalam menyebarkan Injil. Hal ini sama dengan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam Matius 28:19-20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak, dan ajarlah mereka melakukan semua yang telah Kukatakan kepadamu tentang Roh Kudus. Dan ketahuilah, bahwa Aku menyertai kamu sampai akhir zaman ini. usia." Sama seperti kabar baik yang Tuhan Yesus Kristus berikan, pemberitaan kabar baik itu benar-benar terjadi.

Soal 8					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2.0	2.0	2.0
	3	17	34.0	34.0	36.0
	4	22	44.0	44.0	80.0
	5	10	20.0	20.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 8 yang menyatakan bahwa “fitur status dari aplikasi litmatch adalah tempat yang baik dalam memberitakan Injil” 10 anak muda menjawab sangat setuju, 22 anak muda menjawab setuju, 17 anak muda menjawab netral, dan 1 anak muda menjawab tidak setuju.

Hasil ini menunjukkan untuk mereka yang menjawab sangat setuju dan setuju adalah mereka yang memakai status atau setuju bahwa status dalam litmatch bisa dipakai dalam sarana penginjilan, sedangkan yang menjawab netral adalah mereka yang jarang memakai status dalam penginjilan dan yang menjawab tidak setuju adalah yang tidak memakai status untuk penginjilan.

Sedangkan pada kolom persentase diperoleh sebesar 20% memberikan tanggapan sangat setuju, 44% juga menjawab setuju dan 34% lainnya memberikan respon netral serta anak muda lainnya menjawab tidak setuju. Jadi berdasarkan keseluruhan didapatkan bahwa 64% di kalangan anak muda sependapat dan sepemahaman bahwa salah satu fitur lain yang ada di aplikasi litmatch yang dapat menjadi wadah yang baik untuk memberitakan injil adalah fitur status.

Soal 9					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	4.0	4.0	4.0
	3	12	24.0	24.0	28.0
	4	23	46.0	46.0	74.0
	5	13	26.0	26.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 9 yang menyatakan bahwa “Fitur Room dari aplikasi litmatch adalah yang efektif dalam penginjilan aplikasi litmatch”. dari hasil di atas diperoleh 13 responden atau sebesar 26% anak muda menanggapi jawaban sangat setuju, 23 responden atau setara dengan 46% anak muda memberikan jawaban setuju kemudian 12 responden lainnya atau sebanyak 24% anak muda menjawab netral dan diantaranya 2 responden atau 4% anak muda menjawab tidak setuju.

Sehingga di kalangan anak muda dengan total persentase 72% yang menjawab sangat setuju dan setuju adalah mereka yang memakai room untuk media penginjilan, sedangkan yang memberikan jawaban netral adalah mereka yang masuk ketika ada yang penginjilan tetapi mereka hanya mendengar, kemudian yang menanggapi dengan tidak setuju adalah mereka yang sama sekali tidak menggunakan room untuk penginjilan.

Soal 10					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	8	16.0	16.0	16.0
	4	24	48.0	48.0	64.0
	5	18	36.0	36.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 10 yang menyatakan bahwa “Dari fitur room teman-teman Kristen saya bisa bekerjasama untuk memberitakan Injil” dari hasil yang diperoleh ditemukan 18 responden atau 36% anak muda memberikan jawaban sangat setuju, selain itu 24 responden lainnya atau sebanyak 48% anak muda menjawab setuju dan 8 responden atau sebanyak 16% anak muda memberikan respon netral.

Dari hasil ini menunjukkan bahwa 84% persentase di kalangan anak muda yang menggunakan atau bermain aplikasi litmatch setuju untuk bekerjasama dalam room yang menjadi salah satu fitur yang disediakan untuk memberitakan Injil. Sedangkan yang netral adalah mereka yang masuk dalam fitur room mendengarkan injil tetapi hanya mendengar saja.

Kerjasama dalam memberitakan Injil sangatlah penting seperti yang dikemukakan oleh Packer dalam bukunya “Penginjilan dan Kedaulatan Allah”, dimana ia berpendapat kita semua (komunitas Kristen) berkomitmen untuk menyebarkan Injil dan mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan seluruh kemampuan kita untuk menyebarkan Injil kepada dunia.

Soal 11					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	6.0	6.0	6.0
	3	9	18.0	18.0	24.0
	4	22	44.0	44.0	68.0
	5	16	32.0	32.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 11 yang menyatakan bahwa “Dalam fitur Room saya lebih leluasa berbicara tentang Injil”. Hasil ini menunjukkan bahwa kebanyakan anak muda sepakat bahwa room adalah tempat yang efektif dalam memberitakan Injil.

Sebanyak 16 orang atau setara dengan 32% anak muda memberikan tanggapan mereka sangat setuju, 22 orang atau setara dengan 44% menyatakan bahwa mereka setuju dan 9 orang atau 18% memberikan jawaban netral serta 3 orang lainnya atau 6% lainnya merespon tidak setuju. Sehingga pada kolom persentase soal nomor 11 ini sebanyak 76% anak muda pengguna aplikasi litmatch memberikan tanggapan sependapat dan sepakat bahwa melalui fitur room mereka akan lebih leluasa untuk berbicara mengenai injil hal ini dikarenakan akan banyak pandangan dan pendapat yang bisa didengar dan diterima tanpa harus berfikir terkait tempat, lokasi ataupun penentuan waktu selanjutnya.

Soal 12					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	4.0	4.0	4.0
	3	11	22.0	22.0	26.0
	4	25	50.0	50.0	76.0
	5	12	24.0	24.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 12 yang menyatakan bahwa “Dari fitur Room saya langsung mengetahui siapa yang merespon Injil”. hasil ini menunjukkan bahwa banyak anak muda setuju dan mendengar melalui fitur room banyak yang merespon Injil sebanyak 12 orang anak muda atau sebesar 24% memberikan jawaban sangat setuju dan sebesar 50% atau sebanyak 25 orang anak muda memberikan tanggapan setuju dan 11 orang atau setara dengan 22% anak muda mereseponeutral kemudian 2 orang lainnya atau sebesar 4% memberikan jawaban tidak setuju. Sehingga di peroleh total jawaban sebesar 74% sepakat dan sependapat bahwa mereka dengan mudah dapat mengetahui siapa-siapa saja yang mereseponeutral

Soal 13					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	13	26.0	26.0	26.0
	4	24	48.0	48.0	74.0
	5	13	26.0	26.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 13 yang menyatakan bahwa “Dari fitur Room saya bisa melanjutkan ke fitur chat, telpon, ataupun video call dalam aplikasi litmatch secara pribadi untuk orang-orang yang merespon Injil dengan baik.”

Terdapat 13 responden atau 26% anak muda memberikan tanggapan sangat setuju dan 24 responden lainnya atau sebanyak 48% anak muda merespon setuju serta 13 responden juga atau setara dengan 26% anak muda memberikan jawaban netral. Sehingga diperoleh hasil persentase sebesar 74% yang menunjukkan bahwa banyak anak muda yang setuju dan sependapat untuk bisa merangkul anak-anak muda lainnya secara pribadi ketika mereka sudah merespon injil dengan baik dalam fitur room maupun fitur lainnya berupa chat, telepon, dll.

Soal 14					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	13	26.0	26.0	26.0
	4	19	38.0	38.0	64.0
	5	18	36.0	36.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 14 yang menyatakan bahwa “Dari fitur chat, telpon, atau video call saya bisa memfollow up mereka yang sudah menerima Injil” berdasarkan hasil tabel diatas diperoleh 18 responden setara dengan 36% anak muda menjawab sangat setuju, kemudian 19 responden lainnya atau sebanyak 38% anak muda menanggapi setuju, 13 responden dengan persentase 26% anak muda memberikan jawaban netral.

Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa sebanyak 64% anak muda pengguna aplikasi litmatch setuju dan sepakat untuk melakukan follow up kepada teman-teman yang sudah menerima Injil melalui room yang tersedia

Soal 15					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	15	30.0	30.0	30.0
	2	20	40.0	40.0	70.0
	3	10	20.0	20.0	90.0
	4	2	4.0	4.0	94.0
	5	3	6.0	6.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 15 yang menyatakan bahwa “Saya tidak tertarik menceritakan Yesus di aplikasi Litmatch” terdapat 3 responden yang setara dengan 6% anak muda memberikan jawaban sangat setuju, 2 diantaranya sebesar 4% anak muda menanggapi setuju, selain itu 10 responden anak muda menjawab netral dan 20 anak muda lainnya menjawab tidak setuju, serta 15 anak muda menjawab sangat tidak setuju. Dengan begitu hasil ini menunjukkan persentase total sebanyak 70% anak muda pengguna litmatch lebih tertarik dan senang untuk bisa menceritakan Yesus di aplikasi tersebut.

Soal 16					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	18	36.0	36.0	36.0
	2	22	44.0	44.0	80.0
	3	7	14.0	14.0	94.0
	4	1	2.0	2.0	96.0
	5	2	4.0	4.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 16 yang menyatakan bahwa “Saya merasa membuang-buang waktu menceritakan Yesus di aplikasi litmatch” Sebanyak 2 responden anak muda memberikan tanggapan sangat setuju, 1 di antaranya menjawab setuju, 7 anak muda lainnya memberikan jawaban netral sedangkan sebanyak 22 anak muda menjawab tidak setuju dan 18 lainnya anak muda merespon sangat tidak setuju.

Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa sebanyak 80% anak muda pengguna aplikasi litmatch ini memberikan tanggapan dan respon tidak sepakat jika menceritakan Yesus di aplikasi ini hanya membuang-buang waktu.

Soal 17					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7	14.0	14.0	14.0
	2	17	34.0	34.0	48.0
	3	23	46.0	46.0	94.0
	5	3	6.0	6.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 17 yang menyatakan bahwa “Saya merasa aplikasi litmach adalah aplikasi yang negatif untuk anak muda” dari hasil tabel diatas diperoleh 3 anak muda menjawab sangat setuju, 23 anak muda lainnya menjawab netral, 17 anak menjawab tidak setuju sedangkan 7 anak muda menjawab sangat tidak setuju.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebanyak 48% di kalangan anak muda yang menanggapi bahwa aplikasi ini bukan aplikasi yang negatif tetapi aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan terlebih memberitakan injil dan berdiskusi secara positif.

Soal 18					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	2.0	2.0	2.0
	2	11	22.0	22.0	24.0
	3	18	36.0	36.0	60.0
	4	12	24.0	24.0	84.0
	5	8	16.0	16.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 18 yang menyatakan bahwa “Saya memakai aplikasi litmatch hanya untuk menghibur diri” sehingga terdapat 8 anak muda memberikan jawaban sangat setuju, 12 diantaranya anak muda menjawab setuju sedangkan 18 anak muda lainnya menjawab netral dan 11 anak muda merespon tidak setuju serta 1 anak muda juga menanggapi sangat tidak setuju.

Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa awal memakai aplikasi ini hanyalah untuk menghibur diri, tetapi pada akhirnya anak-anak muda yang aktif memakai aplikasi ini memahami bahwa aplikasi ini pun bisa bermanfaat untuk melakukan penginjilan dan diskusi tentang kebenaran FirmanNya. Jika hanya untuk menghibur diri maka ini sangat bertolak belakang dengan Firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 10:31 mengatakan, aku berkata kepadamu, apakah kamu makan atau minum, dan apa pun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk memuji Allah.

Soal 19					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	11	22.0	22.0	22.0
	2	19	38.0	38.0	60.0
	3	13	26.0	26.0	86.0
	4	5	10.0	10.0	96.0
	5	2	4.0	4.0	100.0

	Total	50	100.0	100.0	
--	-------	----	-------	-------	--

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 19 yang menyatakan “Saya memakai aplikasi litmatch karena tidak percaya diri” ditemukan berdasarkan tabel diatas sebanyak 2 anak muda menjawab sangat setuju dan 5 anak muda lainnya juga merespon setuju serta 13 anak muda menjawab netral kemudian 19 anak muda memberikan tanggapan tidak setuju dan 11 anak muda memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebanyak 60% kebanyakan anak-anak muda adalah anak-anak yang dalam kehidupan sehari-hari adalah anak-anak yang percaya diri dan yang memberikan tanggapan netral menyatakan bahwa mereka akan menyatakan diri mereka tergantung dengan siapa mereka berbicara dan berdiskusi.

Soal 20					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	8.0	8.0	8.0
	2	11	22.0	22.0	30.0
	3	26	52.0	52.0	82.0
	4	5	10.0	10.0	92.0
	5	4	8.0	8.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS IBM dengan responden sebanyak 50 orang diperoleh hasil pada soal nomor 20 yang menyatakan bahwa “Saya bosan memakai aplikasi Litmatch” terdapat 4 anak muda memberi jawaban sangat setuju, 5 anak muda lainnya menjawab setuju kemudian 26 anak muda juga menyatakan jawaban netral sedangkan 11 diantaranya anak muda menjawab tidak setuju, dan 4 anak muda memberikan respon sangat tidak setuju.

Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 30% kebanyakan anak-anak muda adalah pemakai aplikasi litmatch yang aktif sehingga mereka belum menemukan kebosanan karena waktu yang digunakan untuk berdiskusi tentang kebenaran Firman Tuhan dan memberitakan injil.

DISKUSI: MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGINJILAN DI MEDIA SOSIAL

Semangat menginjil merujuk pada iman Kristiani terhadap Injil, yang dibangun di atas karya Kristus yang mati sebagai kurban penebus dosa. Keselamatan di dalam Kristus bersifat permanen dan lengkap karena hanya ada satu solusi dalam kematian-Nya di kayu salib. Jika umat Kristiani kehilangan iman bahwa Injil adalah pesan Allah, satu-satunya cara bagi manusia untuk diselamatkan, maka semangat Injil akan hilang. Namun, jika umat Kristiani mengetahui dan percaya bahwa Injil berasal dari Tuhan, mereka akan selalu memiliki keberanian untuk menyebarkan Injil bahkan ketika hal itu sulit dan sulit.

Maka dari itu pengakuan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat secara pribadi sangat penting bagi setiap orang Kristen. dan pembuktian Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat ini bisa kita dapat lihat dalam kebenaran Firman Tuhan, dimana Alkitab mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang hidup dan benar, Pencipta alam semesta, Tuhan alam semesta, Tuhan bangsa-bangsa, dan Tuhan seluruh manusia, yaitu Yesus Kristus. Perintah pemberitaan Injil atau yang disebut dengan Tribun Agung Tuhan Yesus tertulis dalam keempat Injil: Matius 28:16-20, Markus 16:15-18, Lukas 24:44-

49 dan Yohanes 20:19. Tertulis pada -23; dan Kitab Kisah Para Rasul yaitu pasal 1:6-8. Kelima bagian ini ditulis oleh empat penulis yang mempunyai sudut pandang dan latar belakang berbeda, namun saling melengkapi. Bahwa Injil adalah untuk semua orang. Karena Injil Kristus bukan untuk satu bangsa saja, melainkan untuk semua orang di segala bangsa pada segala waktu.

Demikianlah dia mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia untuk menyebarkan Injil. Injil berasal dari Allah, bukan dari manusia. Oleh karena itu, jelas bahwa perintah memberitakan Injil bukan berasal dari gereja atau umat Kristiani, melainkan dari Tuhan Yesus sendiri..dari setiap kebenaran Firman yang telah dinyatakan maka media sosial pun seharusnya dipakai untuk memberitakan injil tanpa terkecuali di aplikasi litmatch.

Aplikasi litmatch sebenarnya bertujuan dibuat untuk menambah pertemanan teman-teman baru dari seluruh indonesia dan bahkan ada di negara tetangga pun memainkan aplikasi ini dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut seperti fitur chat, telepon, feed, status dan bahkan room diskusi yang bisa digunakan untuk apa saja, akan tetapi ketika penulis memakai aplikasi ini ternyata ada anak-anak muda yang memakai aplikasi ini untuk pelayanan dan penulis melihat peluang untuk memberitakan injil di aplikasi ini dengan bekerjasama dengan teman-teman yang sudah lebih dulu memakai aplikasi ini untuk pelayanan.dari semua fitur yang tersedia salah satu diantaranya adalah fitur room dimana ini merupakan fitur yang paling efektif untuk melakukan penginjilan. dikarenakan sebab dari fitur room adalah fitur ruang obrolan yang bisa saling berdiskusi satu sama lain lebih dari satu orang, dan bisa mengetahui pada saat itu juga siapa yang akan merespon dengan baik ataupun tidak. Keunggulan aplikasi Litmatch ini dalam menyampaikan injil secara online adalah, aplikasi ini tidak harus berbayar seperti zoom untuk bisa berdiskusi mengenai injil, zoom sendiri harus berbayar ketika harus berdiskusi dengan waktu yang panjang sedangkan aplikasi litmatch terutama dalam fitur room tidak harus berbayar dan bisa berdiskusi dengan waktu yang tidak terbatas.

Jika dibandingkan juga dengan aplikasi lain seperti WA, ketika membuat sebuah ruang obrolan wa memberi sebuah batasan berapa orang yang bisa masuk dalam ruang obrolan sedangkan aplikasi litmatch sendiri dalam fitur room tidak memberi batasan berapa yang bisa masuk dalam fitur room tersebut, walaupun batasan yang berbicara hanya 10 orang, tetapi yang lain bisa mendengar atau bisa memberikan komentar melalui fitur chat yang ada dalam aplikasi room.

Penulis juga pada akhirnya mendapat pengalaman selama melakukan penginjilan di aplikasi litmatch terutama di fitur room. Dimana dari fitur room ini penulis mendapat salah satu anak yang belum percaya kepada Kristus dan akhirnya ketika mendapati dia merespon injil dalam fitur room, penulis mencoba mem follow up secara pribadi dan pada akhirnya dia mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, dan sampai saat ini tetap di follow up secara online melalui media sosial. bukan hanya itu saja, melalui fitur room penulis mendapat komunitas anak-anak muda kristen yang tergabung dalam grup wa yang bisa saling menguatkan satu sama lain, dan juga pada akhirnya penulis membuat salah satu komunitas anak muda seindonesia untuk menjangkau anak-anak muda lainnya dan admin dari grup wa tersebut adalah mereka yang dikenal melalui aplikasi litmatch.

4. KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan peneliti diterima. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS untuk mengukur Efektifitas penginjilan melalui media sosial memakai aplikasi litmatch. Melihat hasil dari tabel yang sudah diperlihatkan penulis bahwa ternyata aplikasi litmatch bisa dipakai untuk sarana penginjilan terutama dalam fitur rommnya, maka hipotesis penelitian ini dimana (h1) Efektif penggunaan media sosial aplikasi Litmatch terhadap penginjilan anak muda diterima dan (ho) Tidak efektif penggunaan media sosial aplikasi Litmatch terhadap penginjilan anak muda ditolak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas penginjilan melalui media sosial menggunakan aplikasi Litmatch, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai alat untuk penginjilan. Penggunaan media sosial memungkinkan penyebaran pesan Injil secara luas dan cepat, melampaui batasan geografis, agama, dan etnis. Hal ini sangat relevan dalam era digital saat ini dimana internet dan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Aplikasi Litmatch, yang memiliki fitur interaktif seperti ruang obrolan dan status, menjadi sangat populer di kalangan anak muda. Fitur-fitur ini memungkinkan diskusi dan interaksi yang lebih mendalam, menjadikan Litmatch platform yang efektif untuk penginjilan di kalangan anak muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Litmatch efektif dalam penginjilan terhadap anak muda. Sebagian besar pengguna aplikasi ini adalah anak muda yang aktif, dan mereka menunjukkan ketertarikan serta partisipasi yang positif dalam diskusi mengenai kebenaran Firman Tuhan dan pemberitaan Injil.

Namun, meskipun media sosial sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang negatif, seperti penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian, aplikasi seperti Litmatch menawarkan peluang besar untuk digunakan secara positif dalam penginjilan. Penggunaan media sosial secara kreatif dan menarik dapat mendukung misi penginjilan dengan efektif. Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk penyebaran Injil secara global. Penggunaan aplikasi media sosial seperti Litmatch memfasilitasi penyebaran pesan Injil dengan cara yang lebih modern dan sesuai dengan kebiasaan anak muda masa kini.

Kesimpulan ini menggarisbawahi bahwa media sosial, dan khususnya aplikasi Litmatch, dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam penginjilan jika digunakan dengan strategi yang tepat. Potensi interaksi yang tinggi dan akses yang luas membuatnya cocok untuk menjangkau generasi muda dengan pesan-pesan Injil. Dengan demikian, gereja dan individu Kristen diharapkan dapat memanfaatkan platform ini secara maksimal dalam misi penginjilan mereka.

REFERENSI

- Aan, A. T. (2024). Media Sosial sebagai Ruang Berteologi, Upaya Kontekstualisasi Misi Gereja di Era Digital. *Jurnal Teologi Kristen*.
- Agung Widhi Kurniawan, Z. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Anwar Jenris Tana, M. T. (2024., Maret). Efektifitas Penginjilan Digital sebagai Media dan Tantangan dalam Pemuridan Generasi Muda. *Jurnal Imiah Teologi dan Pendidikan Kristen*, 2.
- Arikunto. (1996). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Carlos, O. J. (1993). *Murid Sejati*. Yogyakarta: Yayasan Andi.
- Daun, P. (1986). *Apakah Evangelicalisme itu ?* Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Effendy, M. S. (n.d.). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- Ellis, D. (2005). *Metode Penginjilan*. Jakarta: YAYASAN KOMUNIKASI BINA KASIH/OMF.
- Faisal. (2014). *Penginjilan yang Dinamis*. Bandung: Kalam Hidup.
- Filmon Gusti Tansi, S. B. (2023, Juni). Minimnya Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Injil Oleh Pemuda Kristen di Abad 21. *Jurnal Kala Nea*, 4.
- Gatsper A. Hawu Lado, E. O. (2022). Gerakan Injili dan Panggilan Gereja ntuk Pertumbuhan Spritualitas Jemaat. *Teleios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 30.
- Goha, F. M. (2022). Penginjilan Berbasis Media Sosial Suatu Strategi Misi DI Era Digital Serta Relevansinya Dalam Kehidupan Umat Kristen. *Jurnal Mahasiswa Kristen*, 2, 13.
- Kuiper, A. d. (1996). *Missiologia*. Jakarta: PT BPK GUNUNG MULIA.
- Liliwari. (2015). *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta: Pnamedia Group.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akamedia Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mark, D. (2010). *Tanda Gereja Yang Sehat*. Surabaya: Penerbit Momentum.
- Moleong. (1998). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdayakarta.
- Muhamad, S. (2015). *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nabila, H. (2023). *Studi Fenomenologi Tentang Keterbukaan Diri Pada Wanita Dewasa Awal Pengguna Aplikasi Dating Online (Litmatch)*. Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Oktaviani, D. (2019). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa IAIN METRO*. Metro: Institut Agama Islam Neger Metro.
- Packer, J. (n.d.). *Penginjilan dan Kedaulatan Allah*. Surabaya: Penerbit Momentum.
- Peters, G. W. (n.d.). *A Biblical Theology of Missions*. Malang: Penerbit Gandum Mas.
- Prabangkara, B. (2016). *Ministry Digital World*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Anggota IKAPI.
- Purwadaminta, W. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanta, I. R. (n.d.). *Prapenginjilan*. Yogyakarta: ANDI.
- Rudi Sinurat, Y. D. (2022). Identitas Remaja Pengguna Media Sosial Litmatch (Studi Kasus Pada Remaja Di Kelurahan Sukajadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Kecamatan Baturaja Timur). *Jurnal Massa*, 3, 92.
- Saluku, P. G. (2002). *Penggunaan Media Sosial dalam Penginjilan di Era 4.0*. Bengkulu: Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu.

- Saputro, R. E. (2019). *Analisis Pengaruh Media Sosial Sebagai Media Promosi Untuk Menarik Minat Peserta Ettawa Futsal Championship 2019 di Kabupaten Purworejo*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Shoelhi, M. (2015). *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Siagian, S. (2011). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjamsuri, L. A. (2010). *Murid Sejati yang Menerobos*. Jakarta: Nafiri Gabriel.
- Stott Jhon R.W., V. J. (2007). *Misi Menurut Perpektif Alkitab*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Stott, J. R. (2007). *Misi Menurut Perspektif Alkitab*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta cv.
- Sumanto. (2021). *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Imanuel.
- Surya, P. (2022). *Injil Sebagai Pusat*. Malang: Literatur Saat.
- Susanto, Y. N. (2021). Efektivitas Penyampaian Kabar Baik Melalui Media Sosial Youtube Berdasarkan Sudut Pandang Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Duta Panisia I Jember. *Jurnal Teologi*, 5, 108.
- Sutan Remy, S. (2009). *Kejahatan dan Tindak Perdana Komputer*. Jakarta: Haja Mandiri.
- Telaumbanua, F. (2005). *Pengelolaan Data Penelitian Perbandingan dan Hubungan*. Jakarta: Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia.
- Tomata, Y. (1988). *Penginjilan Masa Kini*. Malang: : Gandum Mas.
- Tong, S. (1988). *Teologi Penginjilan*. Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia.
- Yolanda Fajar Tiranda, J. R. (2021.). *Perkabaran Injil Oleh Pemuda Berbasis Digital*. *Jurnal Teologi Kinaa*.
- Zalukhu, B. A. (2020). Strategi Penginjilan Multikultural Melalui Media Digital Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Matetes STT Ebenhaezer, Tanjung Enim*, 1, 18.